

ஆய்த எழுத்து

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

AYIDHA EZHUTHU

AN INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMIL STUDIES - ISSN : 2278 - 7550

UGC - பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றது

UGC RECOGNISED JOURNAL

UGC NO : 42330 / IMPACT FACTOR : 4.118

பத்மவாணி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பல்கலைக்கழக மானியக்குழுவால் 2(f) மற்றும் 12(B) அங்கீகாரம் பெற்றது
சேலம்.

தமிழ்த்துறை
இணைந்து நடத்தும்

6

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் டிசம்பர், 12 - 2018

தமிழ் இலக்கியங்களில் அறச்சிந்தனைகள்

டிசம்பர் - 2018

visit us: www.pallavipathippakam.in

<https://ayidhaezhuthu.in>

முதுமொழிக்காஞ்சியில் அறச்சிந்தனைகள்

*முனைவர் இரா.ஜெய்சங்கர், தமிழாய்வுத்துறைத் தலைவர், பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழக உறுப்புக்கல்லூரி, இலாகூடி, குமுளூர்-621 712.

முன்னுரை

மலைகளிலும், காடுகளிலும் விலங்குகளைப் போல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதன், பல புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் காரணமாக மனித வாழ்வில் பல மாற்றங்கள் காலந்தோறும் ஏற்பட்டன. அதே சமயத்தில் வலிமையுள்ளது வாழும்; வலிமையில்லாதது வீழும் என்ற டார்வின் கோட்பாட்டிற்கு ஏற்ப, வலிமையுள்ளோர், வலிமையற்றோரை நசுக்கப்படுவதை உணர்ந்த சான்றோர்கள் அறச்சிந்தனைகளை வளர்க்கக் கூடிய இலக்கியங்களை படைத்தனர். தமிழில் கிடைத்த முதல் நூலான தொல்காப்பியத்தில் (தொ.பொ.143)

பொய்யும் வழுவந் தோன்றிய பின்னர் ;

ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப

என்ற நூற்பா வழி, அறச்சிந்தனைகளையுடைய, சடங்குகளையும், நம்பிக்கைகளையும் தொல்காப்பியர் காலந்தொட்டு இருந்து வருவதைக் காணமுடிகிறது. அறம் செய் விரும்பு ; ஆறுவது சினம் என்ற ஔவையாரின் ஆத்திச்சூடி வழி குழந்தைகள் அறச்சிந்தனை உடையராகவும், சிறந்த நற்பண்புகள் கொண்டவராகவும் திகழ வேண்டும் என்பதே ஔவையாரின் பாடல்வழி அறியமுடிகிறது. இவ்வகையில் தமிழில் பதினென்கீழ்க்கணக்கு நூலில் பதினோரு நூல்கள் நீதி நூல்களாக அதாவது அறச்சிந்தனைகளை மக்களிடம் இயம்பும் நூலாகத் திகழ்கிறது. இப்பதினோரு நூல்களுள் முதுமொழிக்காஞ்சி என்பதும் ஒன்றாகும். இந்நூலின் புலவர் மதுரைக் கூடலூர்கிழார் தனது நூலில் அறச்சிந்தனைகளை எவ்வாறு புலப்படுத்தியுள்ளார் என்பதை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

முதுமொழிக் காஞ்சி என்பது காஞ்சித் திணையின் துறைகளில் ஒன்றாக அமைகிறது. பத்து அதிகாரம் உடையது. ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்துச் செய்யுட்களை கொண்டதாக திகழ்கிறது. ஒவ்வொரு செய்யுளும் ஒவ்வொரு முதுமொழியைக் கொண்டதாகத் திகழ்கிறது. இச்செய்யுட்களில் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய மூன்று உறுதிப் பொருளும் விரவி உரைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் அறச்சிந்தனைகள் மட்டும் எவ்வாறு இடம் பெற்றுள்ளன என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை ஆராய முனைகிறது.

“அறம் என்றால் குடும்ப வாழ்வும். பொதுவாழ்வும் சீராக இயங்க ஒருவர் கடைபிடிக்கும் சமயச்சார்பான (அ) ஒழுக்கக் கண்ணோட்டத்துடன் கூடிய நெறிமுறைகள் (அ) கடமைகள்”- மதுரைத் தமிழ்ப்பேரகராதி.

திருவள்ளுவர் அறன் வலியுறுத்தல் என்னும் அதிகாரத்தில், அறம் செய்வதால் உண்டாகும் நன்மைகளையும், செய்யாமையால் வரப்போகும் தீமைகளையும் எடுத்துரைக்கின்றார். மேலும் ஒருவர் மனதளவில் குற்றமில்லாமல் வாழ்வது சிறந்த, தலையாய அறம் என்பதை சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல், அனைத்து அறன்

ஆகுல நீர் பிற” - (கு.36)

மேலும் மற்றவரின் வளர்ச்சியைக் கண்டு பொறாமைக் கொள்ளாதல், ஐம்புலன்களால் உண்டாகும் ஆசை, கோபம் கொள்ளாதல், கடுஞ்சொற்களை பேசாதல் ஆகிய நான்கு நிலைகளிலிருந்து மனிதன் விடுபட்டு வாழ்வதே அறத்தோடு கூடிய வாழ்வு என்பதை வள்ளுவர் பெருந்தகை அறச்சிந்தனைகளின் இலக்கணமாகக் கூறியுள்ளார். “அறம் சார்ந்த சிந்தனைகளை அறிஞர் பெருமக்கள் பல கோணங்களில் வகைப்படுத்தியுள்ளனர், அவையாவன ; தனிமனித அறச்சிந்தனை, அரசியல் சார்ந்த அறச்சிந்தனை, சமூக மற்றும் பண்பாட்டு சார்ந்த அறச்சிந்தனைகள் என பல நிலைகளில் வகைப்படுத்தியுள்ளனர்” - ஆர் கருத்தரங்கு - 2010, ப.207.

மேற்கூறிய அறம் சார்ந்த சிந்தனைகளின் வரையறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு முதுமொழிக் காஞ்சியில் அறச்சிந்தனைகள் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை ஆராய்கின்ற போது பிறர் நம்மிடம் அன்பு பாராட்டுமபடி நடத்தலைவிட, நம்மை மதிக்கும்படி நடத்தல் சிறப்பானது. ஈகை உள்ளத்தோடு வாழ வேண்டும் ஆனால் போலியான ஈகைக்கூடாது. வாழ்விற்கு பொருள் தேவை. ஆனால் பொருள்மீது பேராசைக் கொள்ளக்கூடாது. மனித வாழ்வில் பகை தவிர்க்க முடியாது என்றாலும் உட்பகைக் கூடாது போன்ற அறச்சிந்தனைகளை முதுமொழிக் காஞ்சியில் இடம் பெறுவதைக் காணமுடிகிறது. இவைகள் பற்றி விரிவாகக் காணலாம்.

1. பிறர் மதிக்கும்படி நடந்து கொள்ளுதல்

பிறர் நம்மிடம் அன்பு பாராட்டும் படியும், அச்சப்படும்படியும் நடந்து கொள்வதைவிட, பிறர் நம்மை மதிக்கும்படி நடந்து கொள்வது சிறப்பானது என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி ஆசிரியர் சுட்டிக் காட்டியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

“ஆர்கலியுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப்படுதல்” - மு.கா.சி.ப.பா-2.

இங்கு, கண்ணஞ்சப்படுதல் என்பது - ஒருவர் நல்ல வாழ்வியல் நெறிகளில் நடந்து கொள்வதால், அவரை பிறர் மதித்தலாகும்.

மேலும், நம்மை மதிக்காமல், நம்மைப் பற்றி தவறாகப் பிறரிடம் புறம்பேசி உட்பகையாக பழகும் ஒருவனிடம், நாம் கோபம் கொள்ளக் கூடாது. அவ்வாறு கோபம் கொள்வதால் பெரும் பிரச்சனையாக மாறி, நம்மை வறுமையில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்ற அறச்சிந்தனையை முதுமொழிக்காஞ்சி நூலாசிரியர் புலப்படுத்தியுள்ளார்.

“ஆர்கலியுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

செற்று இறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று” - மு.கா.ந.ப.பா-5.

வாழ்க்கைச் சுகங்கள் அதிகமாக ஆக, கலைகள் பூரணத்துவமடைய அடைய, ஆடம்பரம் பெருகப்பெருக, உண்மையான வீரம் தேய்ந்து போகிறது ஒழுக்கங்கள் மறைந்துப் போகின்றன என்பது உலகப் புகழ்பெற்ற நூலான ‘சமுதாய ஒப்பந்தத்தில் ருஸ்ஸோ அவர்களின் பொன்மொழிக்கு ஏற்ப, தற்கால கணினியுகத்தில் மனித சமூகத்தில் ஒழுக்கக்கேடுகள் அதிகரித்து வருவதைக் காணமுடிகிறது. இச்சூழலில் நட்பில்லாதவரிடம் நாம் உதவி நாடிக் செல்லக்கூடாது என்றும், அவ்வாறு நாடிச் செல்வதனால் எந்தப்பயனும் ஏற்படாது. வறுமை ஏற்படும் என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி வலியுறுத்தியுள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்

நட்பில் வழிச் சேறல் நல்கூர்ந்தன்று - மு.கா.ந.ப.பா-10.

இங்கு ; நல்கூர்ந்தன்று என்பது - வறுமை ஏற்படும் என்பதாகும்.

ஈகை உள்ளத்தோடு வாழ்தல்

உலக வாழ்வில் அனைவரும் வளமோடு வாழ்வதில்லை, வறுமையில் துன்பப்படுவோர்களும், ஏழ்மையில் உழல்வோர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். அவ்வாறு வறுமையில் உழல்பவர்களுக்கு இருப்பவர்கள் கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்பதுதான் வாழ்வியல் நெறி. அவ்வாறு வறியவர்களுக்கு கொடுத்து உதவும் போது போலித்தனமாகவோ, விரும்பம் இல்லாமலோ ஈகை செய்யக்கூடாது, அவ்வாறு செய்வது கீழ்த்தரமான செயல் என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி ஆசிரியர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

“ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

பொய் வேளாண்மை புலைமை யிற்று வ்வாறு” - மு.கா.து.ப.பா-6.

இங்கு, வேளாண்மை என்பது விரும்பி உபசரிக்கும் தன்மையாகும்.

மேலும்,

ஒருவன், தான் சம்பாதித்தப் பொருளால் தான் ஒருவன் மட்டும் இன்பம் அடைவது, முறையான வாழ்வல்ல, அவ்வாறு வாழ்பவர்களின் வாழ்வில் வறுமைநிலைத்தான் ஏற்படுமே ஒழிய, வளமை ஏற்படாது என்ற அறச்சிந்தனையை கூடலூர் கிழார் பதிவு செய்துள்ளார்.

“ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது” - மு.கா.து.ப.பா-10.

ஈகையானது அறவழியில் நடைபெற வேண்டும், பசுவைக் கொன்று தோல் செருப்பைத் தானஞ் செய்வது போன்று தீய வழியில் அமைதல் கூடாது என்பதையும் புலவர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

“ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

அறத்தாற்றி னியாத தீகை யன்று” - மு.கா.அ.ப.பா-8.

பொருள் மீது பேராசைக் கூடாது

பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகயில்லை என்பது வள்ளுவர் வாக்கு, பொருள் வாழ்க்கைக்கு மிக மிக அவசியம் என்பது இதன்முலம் அறியலாம். பொருள் இல்லாதோனை பெற்றத்தாயும், கட்டின மனைவியும் கூட மதிப்பதில்லை. ஆனால் பொருள் மட்டுமே வாழ்க்கை என்று நாம் முதுமொழிக் காஞ்சியாசிரியர் தனது நூலில் பொருள் சேர்ப்பதில் மிகுந்த பற்றுடன் செயல்லடக் கூடியவர்கள் நடுநிலைமையுடன் செயல்பட மாட்டார்கள் என்ற அறச்சிந்தனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

“ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

பொருணாசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய்” - மு.கா.பொ.ப.பா-9.

மேலும்,

ஒரு நாட்டை ஆளுகின்ற மன்னர், ஆட்சியாளர்கள் முறையாகவும், நேர்மையாகவும், நடுநிலையுடனும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு முறை செய்து காப்பாற்றாத மன்னரின் நாடு வறுமையில் உழலும் என்பதை அறிவுறுத்தியுள்ளார் முதுமொழிக்காஞ்சி நூலாசிரியர்.

“முறையி லரசனொடு நல்கூர்ந் தன்று” - மு.கா.ந.ப.பா-1.

ஆய்த எழுத்து - பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் - (டிசம்பர் - 2018) ISSN : 2278-7550

உட்பகை கூடாது

நட்பு என்பது மனிதவாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். வள்ளுவப் பெருந்தகை நட்பின் இலக்கணத்தையும் அதன் சிறப்பையும் பல குறளில் எடுத்து இயம்பியுள்ளார். நட்பில் உட்பகையாக பழகுவோர் தற்கால கலியுகத்தில் அதிகரித்து வருவதை காணமுடிகிறது. அந்த வகையில் ஒரு நாட்டை ஆளும் மன்னராகட்டும், தனிமனிதனாகட்டும் நட்பு கொள்வதில் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். உட்பகையாகயிருந்து புறமுதுகில் குத்துவோரை மிகச்சரியாக இனங்கண்டு, ஆராய்ந்து நட்பை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ளாவிடில், யாராகயிருந்தாலும் வறுமையில் உழல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி ஆசிரியர் நல்குந்து பத்து என்றும் தலைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

செற்றுடனுறை வோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று”

மேலும், நம்மை மதிக்காமல், புறம் பேசும் ஒருவருடன், நாம் கோபம் கொள்ளக்கூடாது. கோபம் கொண்டால் வறுமையில் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்றும், நட்பில்லாதவரிடம் உதவி வேண்டி, நாடிப்போவதனால் பயனில்லை என்பதையும் முதுமொழிக் காஞ்சி நூலாசிரியர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

“ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

உட்கில் வழிச்சின நல்குந்துன்று”

குடிமக்களின் நல்லாட்சியை விரும்பும் அரசன், நீதி நெறிகளில் வழுவாமல் ஆட்சி செய்வான் என்ற அறச்சிந்தனையை முதுமொழிக் காஞ்சியாசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார்.

“ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான்”

முடிவுரை

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும், சமுதாயத்தில் கொடுமைகள் கொக்கரிக்கின்றபோது, அச்சமுதாயத்தில் வாழுகின்ற சான்றோர்கள் அறச்சிந்தனைகளையுடைய இலக்கியங்களை படைத்து மக்களிடம் பரப்புவர். அவ்வகையில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது முதுமொழிக்காஞ்சி. ‘இலக்கியமும், அறநூலும் சமுதாய ஆற்றுக்கு நீரும் கரையும் போல்வன’ - என்ற வசுப.மாணிக்கத்தின் கூற்று இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்க ஒன்றாகும்.

வெற்றியாளராக ஆவதற்கு முயற்சிப்பதைவிட, பண்புடையவராக ஆக முயற்சியுங்கள் என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் - ஆல்பெர்ட் ஐன்ஸ்டீன். இக்கூற்றுக்கு இனங்க முதுமொழிக்காஞ்சி ஆசிரியர் மனிதர்கள் பிறர் மதிக்கும்படி நடந்து கொள்பவராகவும், போலித்தனமாக ஈகை செய்யாமல் உண்மையான, அறவழியில் ஈகை செய்பவராகவும், பொருள் மீது பேராசை கொள்பவராக இருக்கக்கூடாது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

வாழ்வதில் நான் என் தந்தைக்குக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆனால் முறையாக வாழ்வதில் நான் ஆசிரியருக்குக் கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்ற மாவீரன் அலெக்சாண்டரின் கூற்றுக்கிணங்க மனிதன் முறையாக வாழ வேண்டும். நட்போடு வாழ வேண்டும். உட்பகையை துல்லியமாக அறிந்து வாழக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அறச்சிந்தனையை முதுமொழிக்காஞ்சி நூலாசிரியர் மிகச்சிறப்பாக வலியுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

துணை நின்றவை

1. முதுமொழிக்காஞ்சி - சைவ சிந்தாந்த நூல் பதிப்பு - 2004
2. திருக்குறள் - மு.வரதராசனார் உரை - சைவ சிந்தாந்த நூல் பதிப்பு - 2000.
3. மேகம் - ‘ஆர்’ கருத்தரங்கக்கட்டுரை தொகுப்பு - 2010.